

测样咨询

2、*Physiol Plantarum* 中科院海洋所王广策：大叶藻同时测量 H^+ 和 O_2 流速及其生理意义

通讯作者：中科院海洋所 王广策

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®])

通过监测 H^+ 和 O_2 转运速率以及在明暗过渡期间的相对电子传输速率对大叶藻进行了实验。在稳定的光合作用期间，除了明显的 O_2 外排外，还有显著的 H^+ 吸收与大叶藻光合作用相关。证实了 Tris 和呼吸抑制剂对大叶藻的表观 O_2 进化的抑制作用。

扫码查看本文详细报道

[本实验对应标书参考](#)